

7. Блинов, А. И. Структура финансовой системы России / А. И. Блинов. – М.: Молодой ученый. – 2023. – № 6 (453). – С. 76-78.

8. Петрушевская, В. В. Тенденции развития финансовой системы Российской Федерации в современных условиях / В. В. Петрушевская, И. В. Дмитров // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 8 (145). – С. 262-267. – DOI 10.34925/EIP.2022.145.8.051. – EDN НКТСЛМ.

9. Дробозина Л. А. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Л. А. Дробозина. – М. : ЮНИТИ, 2015. – 77 с.

УДК 336.11
DOI

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕЛЕГЕДА Б.Г.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и
банковского дела;

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы теоретико-методологические основы бюджетного планирования как эффективного механизма регионального развития Российской Федерации. Рассмотрена экономическая сущность бюджетного планирования, бюджетного процесса и регулирования, а также межбюджетных отношений. Приведена динамика доходов федерального бюджета с оценкой возврата финансовых ресурсов субъектам РФ в виде межбюджетных трансфертов.

Ключевые слова: бюджетное планирование, бюджетный процесс, межбюджетные отношения, бюджетное регулирование, дотации, субсидии, субвенции, социально-экономическое развитие, регион, государственные и муниципальные финансы

BUDGET PLANNING AS AN EFFECTIVE MECHANISM FOR REGIONAL DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

**SHELEGEDA B.G.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of department of financial
services and banking;**

**POGORZHELKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of
financial services and banking
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article explores the theoretical and methodological foundations of budget planning as an effective mechanism for the regional development of the Russian Federation. The economic essence of budget planning, budget process and regulation, as well as inter-budgetary relations is considered. The dynamics of federal budget revenues is given with an assessment of the return of financial resources to the constituent entities of the Russian Federation in the form of interbudgetary transfers.

***Keywords:** budget planning, budget process, interbudgetary relations, budgetary regulation, grants, subsidies, subventions, social and economic development, region, state and municipal finances*

Постановка задачи. Бюджетное планирование является одним из основных инструментов регионального развития в Российской Федерации. В кризисных условиях этот механизм позволяет эффективно управлять государственными и муниципальными финансовыми ресурсами, обеспечить достижение стратегических приоритетов развития с учётом специфики потребностей отдельных территорий и страны в целом.

Российская Федерация характеризуется значительной дифференциацией административно-территориальных единиц (субъектов) по уровню и качеству социально-экономического развития, институциональной и отраслевой структуре, соотношению налоговых доходов на душу населения, инфраструктуре, потребностям в дополнительных инвестициях и т.д.

Одной из важнейших стратегических задач для РФ как федеративного государства является совершенствование единой

системы публичной власти с учётом особенностей функционирования бюджетного процесса и межбюджетных отношений на основе территориального самоуправления при соблюдении основной государственной финансовой доктрины.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-методологические подходы к исследованию бюджетного процесса и межбюджетных отношений представлены в работах: Балтиной А. М., Бахтизина А. Р., Бежаева О. Г., Бухвальда Е. М., Валентика О. Н., Волохиной В. А., Галухина А. В., Грицюк Т. В., Иванова В. В., Климанова В. В., Клисторина В. И., Лексина В. Н., Леонова С. Н., Молчановой М. Ю., Морковкина Д. Е., Назаровой В. С., Печенской М. А., Пешинной Э. В., Родионовой В. М., Сергеева Л. И., Строева П. В., Суглобова А. Е., Христенко В. Б., Шапошникова А. И., Швецова А. Н., Шубы В. Б. Среди практиков следует выделить работы: Игудина А. Г., Панскова В. Г., Поляка Г. Б., Силуанова А. Г., Лаврова А. М.

Актуальность исследований вопросов бюджетного планирования и развития управления централизацией и децентрализацией финансовой деятельности с учетом разных социально-экономических факторов, до сих пор не теряют своей значимости и требуют постоянного теоретико-методологического и практического совершенствования с учетом новых санкционно-кризисных вызовов.

Цель исследования – обоснование теоретико-методологических положений совершенствования бюджетных отношений федеральных и региональных органов власти как эффективного механизма социально-экономического развития Российской Федерации в современных кризисных условиях.

Изложение основного материала исследования. Основной целью бюджетного планирования является обеспечение сбалансированности государственных расходов и доходов, а также установление приоритетов развития регионов. Бюджетный план помогает определить, какие программы и проекты необходимо финансировать. Он также позволяет управлять рисками и прогнозировать возможные неблагоприятные процессы и явления.

Процесс бюджетного планирования включает несколько этапов. На первом этапе проводится анализ текущего состояния региона, его экономического потенциала, уровня социального развития и других факторов, которые могут влиять на бюджет.

На основе этого анализа разрабатывается стратегия развития региона.

На втором этапе определяются конкретные программы и проекты, которые необходимо финансировать. Эти программы и проекты должны быть связаны с основными целями и приоритетами развития региона и страны в целом. На этом этапе производится расчёт расходов и доходов, а также составляется бюджетный план на следующий год.

На третьем этапе происходит утверждение бюджетного плана и его реализация. Он должен быть построен на принципах прозрачности, открытости и участия всех заинтересованных сторон. Региональные власти должны осуществлять контроль над его выполнением и корректировать его при необходимости. В конце отчётного периода производится анализ исполнения бюджета и корректировка бюджетного плана на следующий год.

Важно отметить, что бюджетное планирование является эффективным инструментом регионального развития только при правильном использовании финансовых ресурсов, а потому не может рассматриваться отдельно от межбюджетных отношений. Так, бюджетное планирование является основой для формирования доходов всех уровней власти, а межбюджетные отношения определяют механизмы распределения доходов и расходов между разными уровнями системы.

Межбюджетные отношения включают в себя систему перераспределения доходов и расходов между разными уровнями бюджетной системы, обеспечивают сбалансированность финансовых ресурсов и предотвращают возможные дисбалансы. В то же время, отражая степень реализации той или иной программы, а, следовательно, эффективность использования целевых средств, они позволяют определить требования к кредитованию разных уровней бюджетной системы и установить размеры государственных грантов.

Межбюджетные отношения опосредуются в нормах законодательства в различных методах и формах регулирования, а само деление общественных финансов на федеральную систему и комплекс региональных подсистем находят отражение в термине «бюджетный федерализм» [1]. При этом если направления, цели и инструменты управления межбюджетными отношениями формируются в зависимости от приоритетов социально-

экономического развития, финансовой децентрализации или автономии субъектов, то содержание и принципы бюджетного федерализма – неизменны и обеспечивают стабильность институциональных условий развития бюджетной системы [2; 3].

Модели организации и регулирования межбюджетных отношений в современных условиях сводятся к централизованным, децентрализованным и смешанным (кооперативным). Всем им присущ контроль федерального правительства за территориальными бюджетами, сглаживанием неравномерности развития и т.д. Различаются лишь степень участия и ответственности самих регионов в реализации управленческих решений, обусловленная финансовой независимостью.

Согласно исследованиям, в мировой практике федерализма при одновременном функционировании нескольких различных форм вертикального разделения источников бюджетных доходов максимальная независимость региональных и местных органов власти обеспечивается в рамках раздельной системы закрепления налогов, позволяющей варьировать особенности их исчисления и уплаты вплоть до отмены [4].

Межбюджетные отношения в Российской Федерации развиваются на основе смешанной модели, предусматривающей непосредственное взаимодействие органов власти различных иерархических уровней управления с повышенной ответственностью федерального центра за состояние региональных и муниципальных финансов, создание условий для социально-экономического развития.

Межбюджетные трансферты (субсидии, субвенции, дотации и иные межбюджетные трансферты), являясь основным элементом финансового перераспределения, позволяют субъектам РФ достигнуть экономического роста и решить специфические задачи, присущие отдельным территориям. Они предоставляются при соблюдении предельного уровня дефицита бюджета субъекта и предельного уровня расходов на обслуживание государственного долга РФ. Эти условия могут быть дополнены и индивидуальными требованиями без выполнения, которых трансферты не выделяются.

Дотации из федерального бюджета предоставляются субъектам, расчётный уровень бюджетной обеспеченности которых ниже минимально установленного, а их величина определяется

суммой необходимой для достижения уровня нижнего порога этого показателя.

Уровень расчётной бюджетной обеспеченности субъекта РФ определяется соотношением между расчётными налоговыми доходами на одного жителя, которые могут быть получены консолидированным бюджетом субъекта РФ, исходя из уровня развития и структуры экономики и налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичным показателем в среднем по регионам с учётом структуры населения, социально-экономических, географических, климатических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления одного и того же объёма государственных и муниципальных услуг в расчёте на одного жителя.

Субвенции распределяются между всеми субъектами, а их пропорции зависят от численности населения и нормативов формирования бюджетных ассигнований.

Цели, условия и критерии, на основе которых регионам предоставляются субсидии, регламентируются федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами Правительства РФ на срок не менее 3 лет, в том числе в рамках государственных программ развития. Кроме того, субсидии могут: предоставляться из федерального бюджета в региональные и наоборот; быть горизонтальными или отрицательными.

Горизонтальные (межрегиональные) субсидии в РФ появились в 2019 г., являются относительно новым явлением и, как показывают исследования, имеют значительный потенциал для развития.

Стоит отметить, что практика бюджетного федерализма РФ характеризуется противоречиями между существующим уровнем децентрализации по доходной и расходной части бюджетов и степенью централизации властных полномочий управления, что в итоге приводит к ограничению бюджетно-налоговой самостоятельности территорий, снижению налогового потенциала и значительной зависимости от межбюджетных трансфертов (табл. 1) из вышестоящих бюджетов в нижестоящие для вертикального и горизонтального выравнивания финансовой обеспеченности регионов и муниципалитетов [3; 5]. Такой подход снижает стимул территорий к поиску эффективных направлений интенсификации экономического развития, а само построение единой системы

бюджетного выравнивания за счёт увеличения финансовой помощи регионам из федерального бюджета только создаёт иллюзию бюджетного равенства субъектов Российской Федерации. Как следствие, несмотря на увеличивающиеся объёмы межбюджетных трансферов, количество регионов-доноров в среднем составляет 15-16% от общего числа субъектов РФ, при этом их состав за последние десять лет не изменился. Это свидетельствует о необходимости не «усреднять» бюджеты всех регионов через федеральные трансферты, а совершенствовать бюджетное планирование на основе формирования стабильной и эффективной системы перераспределения налоговых и неналоговых поступлений между федеральным, региональными и местными бюджетами.

Таблица 1

Динамика доходов федерального бюджета и показатели межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов РФ за 2006-2020 гг., млрд руб.

Год	Доходы федерального бюджета	% к ВВП	Межбюджетные трансферты субъектам РФ	% возврата в субъекты РФ
2006	6278,9	23,3	1498,9	23,9
2007	7781,1	23,4	1900,1	24,4
2008	9275,9	22,5	2674,6	28,8
2009	7337,8	18,9	3593,4	49,0
2010	8305,4	17,9	4184,3	50,4
2011	11367,7	18,9	4105,8	36,1
2012	12895,0	18,9	1323,5	10,3
2013	13342,9	18,5	1085,1	8,1
2014	14831,6	18,8	1504,6	10,1
2015	15620,3	18,8	1619,0	10,4
2016	13460,0	15,7	1971,9	14,7
2017	15088,9	16,4	2468,8	16,4
2018	19454,4	18,7	2319,3	11,9
2019	20188,8	18,4	7159,1	35,5
2020	18719,1	17,4	4852,7	25,9
2021	25286,5	18,7	6723,5	26,6
2022	27693,1	18,3	4848,7	17,5
2023 (план)	26130,3	17,4	3248,7	12,4
2024 (план)	27239,8	17,1	2975,8	10,9
2025 (план)	27979,4	16,4	2556,4	9,1

Источник: рассчитано авторами на основе данных [7; 8]

Такая финансовая помощь не способствует созданию условий для развития территорий. Однако и отмена данной финансовой поддержки неэффективна (нежелательна), так как обусловлена

объективными причинами. Поэтому главной целью бюджетного планирования и регулирования должно стать обеспечение способности региона к саморазвитию и самообеспечению.

На урегулирование данных противоречий и совершенствование межбюджетных отношений направлена Государственная программа «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» [6].

В период кризиса эффективное влияние по различным направлениям управленческой среды становится как никогда актуальным вопросом, а механизмы регулирования с помощью доходных и расходных статей бюджета являются для субъектов РФ одними из главных способов ведения государственной и муниципальной политики.

Условия экономической нестабильности определяют неустойчивость доходной базы бюджетов бюджетной системы РФ и потребности в их расходах. Реализованные в последние годы налоговые и бюджетные реформы обеспечили структурную сбалансированность федерального бюджета, снизили его зависимость от конъюнктурных колебаний цен на российский экспорт. В преддверии пандемии и дальнейшего санкционного давления увеличился объём фонда национального благосостояния и сложился низкий уровень государственного долга, что позволило проводить контрциклическую бюджетную политику.

Особенно необходимо отметить, что в бюджете РФ на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг., который сформирован на основе «базового» макроэкономического сценария развития, отдельно не обозначены межбюджетные трансферты новым субъектам (Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей). В то же время в этих субъектах впервые приняты и опубликованы бюджетные показатели на 2023 г.

Так, общий объём доходов в ДНР – 196,1 млрд руб., из которых собственные налоговые и неналоговые доходы составляют 25,2 млрд руб., а безвозмездные поступления – 170,9 млрд руб., т.е. собственными поступлениями расходная часть бюджета ДНР обеспечена лишь на 12,85%, оставшиеся 87,15% – федеральные деньги.

В ЛНР собственные доходы покрывают 15% расходной части бюджета, оставшиеся 85% республика получит из федерального бюджета.

Для сравнения, в 2015 г. в Крыму (включая Севастополь) собственные доходы покрывали 28,8% доходной части бюджета, а 72,2% приходились на федеральные поступления.

Показательным является уровень бюджетных доходов, приходящихся на душу населения в ДНР – 86792,37 руб./чел.; ЛНР – 85344,3 руб./чел. В то время как для Ростовской области этот показатель равен 66428,6 руб./чел., для Курской – 83636,4 руб./чел., а для Белгородской – 92400 руб./чел.

Приведённые данные подтверждают, что состояние региональных бюджетов отражает, с одной стороны, общеэкономическую ситуацию в стране и в её бюджетно-налоговой сфере, а с другой – особенности проводимой финансовой и социально-экономической политики, достигнутый уровень и потенциал развития.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, бюджетное планирование является ключевым фактором регионального развития Российской Федерации. Этот механизм позволяет эффективно управлять бюджетными ресурсами и осуществлять инвестирование в важные сферы экономики. Однако его эффективность зависит от правильной реализации и контроля над его выполнением, т.е. межбюджетных отношений федерального и регионального уровней управления.

Формирование и развитие оптимальной системы межбюджетных отношений важный элемент государственной финансово-бюджетной политики, направленной на поддержание финансовой стабильности как в государстве в целом, так и в отдельных регионах. Бюджеты публично-правовых образований выступают в качестве важнейшего структурного элемента государственных, региональных и муниципальных финансов. С учётом интеграции новых территорий (Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей) в РФ уже накопленные и появившиеся новые противоречия потребуют существенных ресурсов и времени на оптимизацию системы распределения межбюджетных трансферов. Следует учитывать и тот факт, что вызовы, связанные с внешними

ограничениями финансовых ресурсов, сохранятся, а бюджетный процесс будет осуществляться в условиях возрастающей санкционной политики. Следовательно, бюджетные отношения всех уровней должны в первую очередь учитывать необходимость эффективного управления устойчивостью отраслей и секторов экономики с обеспечением оперативного реагирования на изменения экономической ситуации. Одной из ключевых задач должна стать объективная оценка ресурсов, необходимых для выполнения принятых расходных обязательств, реализация новых проектов в целях укрепления промышленного, технологического, продовольственного потенциала регионов и государства в целом.

Для отдельных регионов с низкой инвестиционной привлекательностью, которые самостоятельно не могут реализовать современные инфраструктурные проекты, необходимо рассмотреть возможность разработки индивидуальных программ развития с проработкой дополнительных мер поддержки в условиях существенного ухудшения социально-экономической ситуации.

Следует учитывать, что в Российской Федерации, в настоящее время в силу низкой инвестиционной привлекательности, не могут быть реализованы крупные инфраструктурные проекты за счет бюджетных кредитов, а потому совершенствование системы бюджетного планирования, по нашему мнению, должно осуществляться на основе интегрального подхода к выравниванию финансовой обеспеченности и софинансированию региональных различий с учетом необходимых ресурсов для управления кризисными процессами и явлениями.

Список использованных источников

1. Таран, Н. Н. Реформирование межбюджетных отношений: правовая концепция / Н. Н. Таран // – 2022. – № 1 (64). – С. 100-108. – EDN UHNPOS.
2. Тохсырова, А. В. Особенности развития и проблемы функционирования системы межбюджетных отношений в федеративных государствах / А. В. Тохсырова, З. Б. Тедеева, Б. А. Лазаров // Управленческий учёт. – 2022. – № 6-2. – С. 363-370.
3. Пронина, Л. И. Совершенствование межбюджетных отношений в контексте становления единой системы публичной власти в РФ / Л. И. Пронина // Россия: Тенденции и перспективы развития : Ежегодник. Материалы XIII Международной научно-

практической конференции, Курск, 03-04 июня 2022 года / отв. редактор В. И. Герасимов. Выпуск 17. Часть 3. – М. : Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2022. – С. 273-278. – EDN KBRSUO.

4. Терехова, Т. Б. Развитие межбюджетных отношений в современной России / Т. Б. Терехова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2022. – Т. 12, № 5-1. – С. 566-573.

5. Сергеев, Л. И. Обобщение вертикальных региональных пропорций результатов формирования межбюджетных отношений страны / Л. И. Сергеев, Д. Л. Сергеев // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2022. – № 3 (209). – С. 18-31.

6. Государственная программа «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru/performance/budget/govprog/regfin/>

7. Межбюджетные трансферты субъектам РФ из федерального бюджета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iminfin.ru/areas-of-analysis/budget/dokhody-po-sub-ektam-rf/mezhbyudzhetye-transferty-sub-ektam-rf?territory=1>

8. Межбюджетные трансферты субъектам РФ из федерального бюджета. Открытый бюджет Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://openbudget.mfnso.ru/fea/otchjoty-podannym-s-sajta-federalnogo-kaznachejstva-po-rossii-i-federalnym-okrugam/mezhbyudzhetye-transferty-sub-ektam-rf-iz-federalnogo-byudzheta>